

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ И НОРМ ВЫСЕВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАСТАНА**Мырзабаева Г.А.***к.с.-х.н. профессор,**Казахский национальный аграрный
исследовательский университет**г. Алматы, Казахстан***Идрисова А.Б.***докторант 2 курса,**Казахский национальный аграрный
исследовательский университет**г. Алматы, Казахстан***INFLUENCE OF THE TERMS AND RATES OF SOWING WINTER WHEAT IN THE CONDITIONS OF THE SOUTH-EAST OF KAZASTAN****Myrzabayeva G.***Ph.D. Professor,**Kazakh National Agrarian research university
Almaty, Kazakhstan***Idrisova A.***2nd year doctoral student**Kazakh National Agrarian research university
Almaty, Kazakhstan***АННОТАЦИЯ**

Сдерживает его широкое внедрение неизученность агротехники выращивания. Особенно нарушение сроков сева и норм высева этой культуры. Учитывая биологические особенности этой культуры и своеобразное влияние на него местных условий, разработка наиболее совершенной технологии возделывания имеет большое теоретическое и практическое значение. В связи с этим нами была поставлена задача, определить оптимальные сроки сева и нормы высева изучаемой культуры озимой пшеницы, что в значительной степени влияет на урожайность в условиях нашего хозяйства. Не смотря на важное народно - хозяйственное значение озимой пшеницы, урожайность зерна этой культуры не соответствует потребности в ней. Однако задача полного удовлетворения потребности населения в зерне хорошего качества все еще не решена полностью.

ABSTRACT

Its wide introduction is hindered by the lack of knowledge of agricultural cultivation techniques. Especially the violation of sowing dates and seeding rates of this crop. Given the biological characteristics of this crop and the peculiar influence of local conditions on it, the development of the most advanced cultivation technology is of great theoretical and practical importance. In this regard, we set the task to determine the optimal sowing dates and seeding rates of the winter wheat crop under study, which largely affects the yield in our farm. Despite the important national and economic importance of winter wheat, the grain yield of this crop does not meet the demand for it. However, the task of fully satisfying the needs of the population in grain of good quality is still not fully resolved.

Ключевые слова: устойчивый, неблагоприятный условия, снижают, зимостойкость, климатические условия, биологические особенности, норма высева, сроки посева.

Keywords: stable, unfavorable conditions, reduce, winter hardiness, climatic conditions, biological features, seeding rate, sowing dates.

Постановка проблемы. Несмотря на многолетние исследования в области ее биологии и особенностей возделывания в различных регионах, интерес ученых к озимой пшенице не угасает, поскольку появляются новые сорта, агрохимикаты, технические средства, которые надо изучать. Одним из таких вопросов, возникающим перед агрономами из года в год, является оптимальная норма высева озимой пшеницы.

Анализ последних исследований и публикаций. Природно-климатические условия Казахстана благоприятны для выращивания зерна озимой пшеницы. Зерновое хозяйство нашей страны является стратегической отраслью. Значительная часть сельскохозяйственных угодий Казахстана находится в зоне рискованного земледелия. Биоклиматический потенциал Казахстана в несколько раз ниже, чем в Европе и многих регионах России. Производство зерна стало доминирующей отраслью сельского хозяйства. Продукты, полученные из зерна – основа

питания человека и концентрированный корм для животноводства [1]. Зерно хорошо хранится, его можно сравнительно легко транспортировать. Пищевая промышленность и зерновой рынок РК предъявляют высокие требования к качеству зерна пшеницы [2]. Зерно – важнейший ресурс для производства продуктов питания человека и кормов животным. Оно занимает ведущее место в продовольственном фонде мира и составляет в общем объеме производства продукции растениеводства во многих странах мира – 60 %. Наличие достаточных запасов зерна в объемах, обеспечивающих потребности населения в продовольствии, животноводства – в кормах, промышленности – в сырье, во многом определяют продовольственную безопасность любого государства. Поэтому задача повышения эффективности данного направления сельскохозяйственного производства является важным [3].

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Озимая пшеница является основной хлебной культурой РК. Поэтому увеличение производства зерна колосовых культур, в том числе озимой пшеницы, является важной задачей по обеспечению страны продуктами питания [4].

Площади посева озимой пшеницы в последние годы расширяются, что делает ее главной зерновой культурой. При успешной перезимовке этой культуры урожаи зерна, как правило, выше, чем у яровой пшеницы. Урожайность районированных в нашей области сортов, при возделывании по интенсивной технологии, достигает 5-6 т/га, а в условиях орошения 8-9 т/га и более. Следовательно, существуют возможности увеличения производства зерна за счет оптимизации условий произрастания озимой пшеницы [5]. Впервые в предгорной зоне юго-востока Казахстана проведены исследования по технологии выращивания озимой пшеницы, позволяющие раскрыть ее потенциальные возможности, при этом установлены оптимальные сроки и нормы высева. Хозяйствам будут предложены научно-обоснованные технологические разработки по оптимальным срокам и нормам высева.

Цель статьи. Разработать технологию выращивания высоких урожаев озимой пшеницы в условиях предгорной зоны юго-востока Казахстана.

Изложение основного материала. Одной из основных задач при возделывании озимой пшеницы является не просто получение высокого урожая, но и получение урожая высокого качества. Его качество определяется в большей степени условиями произрастания. Природно-климатические условия юго востока Казахстана благоприятны для выращивания озимой пшеницы. Зерно занимает ведущее место в продовольственном фонде мира и составляет в общем объеме производства продукции растениеводства. Наличие достаточных запасов зерна в объемах, обеспечивающих потребности населения в продовольствии, животноводства – в кормах, промышленности – в сырье, во многом определяют продовольственную безопасность любого государства. Для прохождения полной закалки требуется 20-24 дня. Озимая пшеница, прошедшая хорошую закалку, способна переносить морозы до

-20 градусов. Часто наблюдается гибель озимых от вымерзания, выпревания, вымокания, выпирания растений и от гриба-паразита – снежная плесень. Поэтому очень важно следить за озимыми культурами в течение зимы и особенно в переходный период от зимы к весне. Зимостойкость и морозостойкость растений – сложное физиологическое свойство. Оно непостоянно и формируется на определенных этапах развития, особенно в процессе закалки растений. И. И. Туманов установил, что закалка протекает осенью в две фазы. Первая – проходит в условиях и пониженных температур в дневные часы и при температуре около 0 градусов в ночное время. Вторая – при которой происходит постепенное обезвоживание клеток, отток воды из цитоплазмы в межклеточные пространства и превращение в клетках нерастворимых в воде органических веществ в растворимые. Вторая фаза закалки протекает.

В Казахском НИИЗиР определяющая роль в формировании урожая принадлежит таким элементам, как масса зерна с главного колоса, число зерен в колосе, масса 1000 зерен и число продуктивных стеблей на единице площади, что кустистость озимой пшеницы определяется, в значительной мере, почвенно-климатическими условиями и сильно зависит от изменения площадей питания. Общая кустистость в обычные годы достигает пика в период выхода в трубку.

Материалы и методы. Основной задачей исследований явилось установить и обосновать оптимальные сроки посева и норму высева семян озимой пшеницы, обеспечивающий наивысший урожай зерна при наименьших затратах. Расположение делянок последовательное. Ширина опытной делянки составляла 3,6 м, длина – 50 м. Повторность четырехкратная.

Результаты и исследований. Продуктивность растений уменьшается как при ранних, так и при поздних сроках посева. В первом случае озимая пшеница развивает большую вегетативную массу, сильно кустится. Вследствие перерастания растения начинают интенсивно использовать запасные вещества и становятся менее устойчивыми к неблагоприятным условиям, снижают зимостойкость. Кроме этого, растения ранних сроков посева больше повреждаются вредителями и болезнями, посевы сильно засоряются сорняками, могут выпревать [5].

Растения поздних сроков посева дольше всходят, не успевают осенью раскуститься, развить достаточную корневую систему и надземную массу. При интенсивных технологиях создаются лучшие условия для прорастания семян, получения всходов и осенней вегетации. Имея достаточное питание, посеянные на малую глубину растения всходят значительно быстрее. Осенью они успевают хорошо развиться при более поздних сроках посева, лучшее развитие растений сохраняется до уборки [6].

Сроки посева зависят от плодородия почвы. На бедных почвах необходимо сеять раньше, на плодородных – позже, чтобы к зиме не перерастали. Из практики земледелия известно, что применение

комплекса приемов предпосевной обработки семян повышает полевую всхожесть на 10-15% и урожайность зерновых на 2-5 ц/га [7].

Агротехнические, метеорологические и почвенные условия играют большую роль в повышении полевой всхожести. Полевая всхожесть зависит также и от сложного взаимодействия всех этих факторов [8]. Рост и развитие растений озимой пшеницы обосновываются биологией растений и зависят от многих факторов особенно от сроков посева. Важнейшие из них – влажность почвы, её гранулометрический состав, климатические условия, биологические особенности сорта, качество посевного материала и др. От срока посева семян зависит полевая всхожесть, своевременность и дружность всходов, зимостойкость растений, устойчивость к полеганию, рост, развитие и продуктивность озимой пшеницы [9]. Сроки посева в настоящее время появляются новые сорта и важное значение в формировании высокой продуктивности озимой пшеницы, имеет посев этих сортов в оптимальные сроки для каждой конкретной природно-климатической зоны. Очень многое зависит от сроков посева. Обычно в нашем хозяйстве стараются высевать позже озимую пшеницу в третьей декаде сентября.

Мы в своих опытах сеяли озимую пшеницу в ранний срок 10.09 и средний срок 20.09; поздний срок посеяли в конце третьей декады сентября 30.09. В процессе отбора у озимых хлебов выработалась способность противостоять неблагоприятным условиям перезимовки, Эта способность развивается в растениях с осени и известна под названием закалки.

Закалка это сложный комплекс физиолого – биохимических процессов, происходящих в растениях осенью и в начале зимы (накопление сахаров и сухих веществ, обезвоживание тканей, изменение структуры, плазмы клеток растений и т.д.). Для

нормального развития ей необходимо осеннее освещение и пониженные температуры от 0 до 10⁰С продолжительностью 35 – 60 дней и чтобы хорошо перезимовала ей требуется пройти две фазы закалки. Первая фаза проходит при температуре от 0 до 15⁰С продолжительностью 12 – 15 суток. В процессе фотосинтеза в тканях растений накапливаются защитные органические вещества, накапливается до 20 % сахара, способствующие повышению зимостойкости. Вторая фаза закалки проходит при температуре от 0 до 5⁰С продолжительностью 8 – 10 суток. В это время протопласт постепенно обезвоживается. Простые органические вещества, содержащиеся в нем, превращаются в более сложные. Зимостойкость озимых заметно усиливается. У закаленных растений протопласт становится более эластичным и прочным, В нем больше содержится сахаров, аминокислот, значительно увеличивается объём хлоропластов, более прочно удерживаются в них защитные вещества. Озимая пшеница при своевременном посеве в условиях оптимальной влажности почвы, и хороших всходах осенью успевают закалиться и прекрасно зимуют [10].

Результаты наших опытов показали, что на появление всходов озимой пшеницы, а отсюда и на выбор наиболее целесообразных сроков сева большое влияние оказывает температура и влажность почвы в этот период. Озимая пшеница для прохождения стадии яровизации в начале своего развития требует невысоких температур в течении 20-50 дней. Поэтому мы высевали их осенью, за 50-60 дней до наступления устойчивых морозов, а урожай получили в следующем году. Если их посеять весной - они кустанятся и не образуют генеративных органов. При поздних сроках посева растения озимой пшеницы уходят в зиму слабыми. Весной отстают в росте и развитии таблица 1. У нас посева озимой пшеницы посеянные во 2 срок 20.09 способствовали повышению полевой всхожести до 79,4 %.

Таблица 1
Влияние сроков посева на полевую всхожесть, выживаемость и высоту растений озимой пшеницы. (Данные за 2020 г.)

Сроки посева	Полевая всхожесть, %	Кол-во всходов, шт/м ²	Выживаемость, %
Ранний 10.09	66,3	265	68,9
Средний 20.09	79,4	317	73,3
Поздний 30.09	71,8	287	66,7

Анализ таблицы показывает, низкую полевую всхожесть семян получили на раннем сроке посева 10.09 и на позднем сроке посева 30.09.

Всходы получаются не только редкими, но были еще и ослабленными и в дальнейшем очень сильно изреживались. Изреженные посева озимой пшеницы менее морозостойкие, чем загущенные, Это объясняется меньшим содержанием свободной воды в тканях растений на загущенных посевах, что и способствует лучшей их перезимовке [11,12]. Полевая всхожесть определялась путем подсчета непосредственно в поле, взошедших семян через две недели после всходов. Дело в том, что в поле не

всходят многие семена, способные прорасти и густота всходов определяется не только сроками посева, нормой посева, но и полевой всхожестью семян.

Полевая всхожесть – это всхожесть семян, определяемая в полевых условиях. В отличие от лабораторной это процент всходов, а не проростков, и чаще она рассчитывается не к общему количеству семян, а только к числу всхожих. Этот показатель характеризует способность семян создавать полноценные растения, и выражаются в процентах растений перед уборкой от числа посеянных всхожих семян. Таким образом, густота растений ко времени уборки, а, следовательно, и урожайность полевых

культур зависят, прежде всего, от полевой всхожести семян и находящейся с ней в коррелятивной связи выживаемости растений.

В получении устойчивых урожаев озимой пшеницы одним из решающих условий является срок посева. Слишком ранние, так и запоздалые сроки посева неблагоприятно сказываются на развитии и урожайность растений. При очень ранних сроках посева озимой пшеницы удлиняется период осеннего ее развития, что приводит к сильному перерастанию. Такие посевы имеют низкую морозоустойчивость, часто повреждаются ржавчиной и другими болезнями и весной сильно изреживаются [13]. Еще более отрицательные последствия имеют запоздалые сроки посева. Такие посевы рано прекращают свой рост, уменьшается их кустистость. Растения уходят в зиму в фазе еще слабых, недостаточно укоренившихся всходов. Кроме того, пшеница поздних сроков сева запаздывает в своем развитии и в следующем году, в результате чего налив зерна совпадает с периодом высоких температур.

Норма высева непосредственно связана со сроками посева. При посеве в ранние сроки растения хорошо кустятся при меньших нормах высева. При поздних посевах норму высева необходимо увеличивать на 10-15%. Продуктивность озимой пшеницы самая высокая при оптимальной норме высева, величина которой зависит от климатических условий, плодородия почв, предшественника, удобрения, биологических особенностей сорта, сроков и способов посева, качества семян и т.д.

Выявление оптимальных норм высева озимой пшеницы, применительно к конкретным почвенно-климатическим условиям позволяет не только получать, при прочих равных условиях наивысший урожай зерна, но и более эффективно использовать семенной материал. Однако, как показывает анализ обзора литературы, применительно к условиям предгорной зоны юго – востока Казахстана этот вопрос по сорту озимой пшеницы «Наз» еще недостаточно изучен. Поэтому многие аспекты технологии

возделывания озимой пшеницы в данной зоне требуют изучения, особенно в отношении норм высева.

При возделывании озимой пшеницы одним из важных факторов, который в значительной мере влияет на конечный результат, является норма высева. Нормальный рост и развитие растений возможны лишь при оптимальной площади питания. Размер площади питания растений в полевых условиях регулируется нормой высева,

Полевая всхожесть определялась путем подсчета непосредственно в поле, взошедших семян через две недели после всходов. Дело в том, что в поле не всходят многие семена, способные прорасти и густота всходов определяется не только нормой посева, но и полевой всхожестью семян.

При низкой полевой всхожести семян всходы получаются не только редкими, но были еще и ослабленными и в дальнейшем очень сильно изреживались. Изреженные посевы озимой пшеницы менее морозостойкие, чем загущенные. Это объясняется меньшим содержанием свободной воды в тканях растений на загущенных посевах, что и способствует лучшей их перезимовке.

Этот показатель характеризует способность семян создавать полноценные растения, и выражаются в процентах растений перед уборкой от числа высеянных всхожих семян.

Полевая всхожесть – это всхожесть семян, определяемая в полевых условиях. В отличие от лабораторной это процент всходов, а не проростков, и чаще она рассчитывается не к общему количеству семян, а только к числу всхожих [14]

Густота растений зависит от норм высева автор рекомендует при установлении норм высева в целях получения оптимального стеблестоя, позволяющего полнее использовать площадь питания, учитывать не только полевую всхожесть, но и выживаемость растений таблица 2.

Из данных таблицы 2 прослеживается определенная закономерность: при разных нормах высева различная полевая всхожесть семян.

Таблица 2

Густота стояния растений озимой пшеницы (Средние данные за 2020-2021 гг.)

№	Нормы высева млн/га всхожих зерен	Осенью		К уборке	
		Количество всходов, шт/м ²	Полевая всхожесть, %	Количество всходов, шт/м ²	Сохранилось растений, %
1.	3,0	228	76,0	146	64,3
2.	4,0	328	82,0	217	66,4
3.	5,0	400	80,0	250	62,5

В таблице 2 представлены данные полевой всхожести семян озимой пшеницы в зависимости от нормы высева семян. Анализ таблицы показал, что полевая всхожесть при норме высева 5,0 млн/га всхожих зерен в среднем за 2 года составила 80,0%. Наибольшее число растений к уборке 400 шт/м² всходов отмечено при норме высева 5,0 млн. всходов семян на га, но к уборке количество всходов на 1 м² уменьшалось до 250. Такая закономерность прослеживается на всех вариантах.

Этот показатель характеризует способность семян создавать полноценные растения, и выражаются в процентах растений перед уборкой от числа высеянных всхожих семян. Которая зависит от таких факторов, как биологические особенности культуры сорта, предшественника, почвенно-климатических и погодных условий, условия увлажнения, сроков посева, питательного режима почвы и др. Несмотря на многочисленные исследования и

длительный период изучения данного вопроса, ученые так и не пришли к единому мнению об оптимальных нормах высева многих культур.

Таким образом, густота растений ко времени уборки, а, следовательно, и урожайность полевых культур зависят, прежде всего, от полевой всхожести семян и находящейся с ней в коррелятивной связи выживаемости растений.

Процесс прорастания состоит из сложных взаимно связанных физических, химических и физиологических изменений в семенах. Для прорастания необходимы влага, тепло и воздух.

При низкой полевой всхожести семян всходы получают не только редкими, но были еще и ослабленными и в дальнейшем очень сильно изреживались. Изреженные посевы озимой пшеницы менее морозостойкие, чем загущенные.

Основным сдерживающим фактором получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур является сорная растительность. В мировой практике растениеводства ущерб от сорняков достигает 20-70 % от потенциальной урожайности. Для успешной борьбы с сорняками необходимо знать их биологические особенности. При каких условиях они лучше развиваются и размножаются, какая плодовитость семян их, и жизнеспособность семян и т. д. Это дает возможность выявить наиболее уязвимые фазы в цикле развития сорных растений, что позволяет определить эффективные приемы, применение которых в данный период наносит сорнякам существенный вред.

Главная биологическая особенность сорняков – огромная плодовитость. Если одно растение рапса может образовать до 6 – 7 тысяч семян, а одно сорное растение амброзии полыннолистной – около 100 тыс., щирицы – 1 млн. 70 тыс., бодяк полевой на 1 м² образует такое количество семян, которое может засорить участок площадью 10 га.

Семена большинства сорняков имеют длительный период покоя и сохраняют жизнеспособность в почве много лет. У горца и горчицы полевой всхожесть сохраняется 10 лет, у бодяка полевого – 20 лет, у щетинника – 30 лет, у пастушьей сумки – 35 лет, у мари белой – 38 лет, у вьюнка полевого – 50 лет [14]. При возделывании озимой пшеницы большое значение для высокого урожая имеет борьба с сорной растительностью.

Отмечено, что озимой пшеницы оказывает положительное влияние на снижение засоренности полей. Озимая пшеница в этом отношении сама является хорошим предшественником, так как благодаря мощному травостою, она на протяжении всего вегетационного периода сильно угнетает не только однолетние, но и многолетние сорняки [15,16,17].

Изучение различных норм высева озимой пшеницы позволило установить, что засоренность посевов по вариантам различалась в значительных

пределах. В посевах озимой пшеницы распространение следующие виды сорняков: вьюнок полевой – (*Convolvulus arvensis*), марь белая – (*Chenopodium album*), гольдбахия бугорчатая – (*Goldbachia torubosa*), тургенеция широколистная – (*Turgenia latifolia* L.), куриное просо – (*Panicum gruss* L.), вьюнок полевой – (*Convolvulus arvensis*), щирица обыкновенная –

(*Amaranthus retroflexus*).

Проведенные нами исследования показали, что особенно большую опасность для неё представляют ранние однодольные сорняки, которые появляются задолго до появления всходов озимой пшеницы. Это гречишка вьюнковая – (*Polygonum convolvulus*), Марь белая – (*Chenopodium album*), горчица полевая - (*Sinapis arvensis*).

Из многолетних сорняков: осот полевой - (*Sonchus arvensis*), молокан татарский - (*Milidium tataricum*).

В наших опытах засоренность посевов определялась по всходам и перед уборкой, количественным и видовым определением. Результаты исследований показали, что развитие сорняков в посевах сои в зависимости от норм высева складываются по – разному.

Засоренность посевов озимой пшеницы оказалась различной в зависимости от нормы высева (таблица 3).

Результаты своих исследований мы представим в (таблице 3)

Данные представленной таблицы 3 показывают, что засоренность посевов резко снижается от разреженных посевов к загущенным. Это объясняется тем, что при посеве озимой пшеницы всходы сорняков появляются еще до посева озимой пшеницы. Изреженное стояние растений озимой пшеницы создает благоприятные условия для развития и произрастания сорной растительности. Особенно сильное засорение наблюдалось в 2014 году – это был дождливый год. В наших опытах в посевах озимой пшеницы чаще всего встречались из яровых следующие сорняки:

- вьюнок полевой – (*Convolvulus arvensis*), марь белая – (*Chenopodium album*), гольдбахия бугорчатая – (*Goldbachia torubosa*), тургенеция широколистная – (*Turgenia latifolia* L.).

Значительная часть этих сорняков уничтожалась во время предпосевной обработки почвы. Оставшиеся сорняки начинают вегетировать в посевах озимой пшеницы в разные сроки.

Одновременно с озимой пшеницы появляются всходы сорняков тургенеции, гольдбахии, через 6 – 8 дней появляются марь белая, вьюнок полевой.

Ботанический анализ сорняков показал, также, что доля сорного разнотравья в урожае позднего срока посева выше чем на растениях раннего срока посева.

Таблица 3

Влияние густоты стояния растений озимой пшеницы на засоренность. (Средние данные за 2020-2021 г.г.)

Норма высева млн./га всх.зерен	Число сорняков на 1 м, штук	
	По всходам	Перед уборкой
3,0	173	35
4,0	160	11
5,0	152	7

Анализ таблицы 3 показывает, что во время первого учета количество сорных растений во всех вариантах было, почти одинаковым и колебалась в пределах 152 – 173 штуки на 1 квадратный метр.

После проведения химической прополки и к уборке число сорняков значительно уменьшилось и перед уборкой на 1 квадратном метре на разреженной норме высева 3,0 млн./га всходов зерен количество сорняков составило - 35 штук, на делянке с

нормой высева 4,0 млн./га всходов зерен – 11 штук, и на делянке с нормой высева 5,0 млн./га всходов зерен – 7 штук сорняков. Изреженное стояние растений 3, 0 млн./га всходов зерен создаёт благоприятные условия для развития сорной растительности. Загущенные посевы заметно подавляют развитие сорняков. Наиболее распространенные сорняки в посевах озимой пшеницы на рисунке 2.

Рисунок 3. Пикульник обыкновенный

Рисунок 4. Овсяг обыкновенный

Рисунок 5. Щирица запрокинутая

Рисунок 6. Марь белая

Рисунок 7. Дурнишник обыкновенный

Рисунок 8. Вьюнок полевой

В посевах озимой пшеницы получили распространение следующие виды сорняков: вьюнок полевой – (*Convolvulus arvensis*), марь белая – (*Chenopodium album*) и другие.

Значительная часть этих сорняков уничтожалась во время предпосевной обработки почвы. Оставшиеся в почве сорняки в посевах озимой пшеницы начинают вегетировать в посевах озимой пшеницы в разные сроки.

Фенологические наблюдения. Продолжительность вегетационного периода важнейшая хозяйственно – биологическая характеристика озимой пшеницы. Имеет значение и продолжительность отдельных его частей. Проводя фенологические наблюдения мы определяем приспособленность растений. Продолжительность вегетационного периода устанавливают путем фенологических

наблюдений. Продолжительность прохождения отдельных фаз вегетации и в целом длину вегетационного периода озимой пшеницы

Озимая пшеница для прохождения стадии яровизации требует в начальный период невысокие температуры в течении 20 – 50 дней. Поэтому их высевают осенью за 50 – 60 дней до начала наступления устойчивых морозов, а урожай получают в следующем году.

При температуре ниже 5° ростовые процессы приостанавливаются благодаря чему в узле кущения количество запасных питательных пластических веществ, особенно сахаров. У растений наступает период покоя, в котором они находятся в течение зимы [18]. Весной возобновление вегетации происходит при температуре воздуха 2 - 3°.

Рисунок 9. Фазы кущения озимой пшеницы.

Рисунок 10. Посевы озимой пшеницы в фазу выхода в трубку

В период роста и развития озимой пшеницы проводились наблюдения за фенологией (таблица 4).

Таблица 4
Влияние норм высева на наступление основных фаз вегетации растений озимой пшеницы (Средние данные 2020-2021 гг.)

№	Фазы вегетации	Нормы высева млн/га всхожих зерен на га		
		3,0	4,0	5,0
1.	Посев	10.1X	10.1X	10.1X
2.	Всходы	17.1X	19.1X	16.X
3.	Кущение	12.X	11.X	10.X
4.	Выход в трубку	18.1У	7.1У	15.1У
5.	Колошение	16.У	14.У	12.У
6.	Цветение	3.У1	31. У	1. У1
7.	Спелость полная	10.У11	1.У11	7.У11
Вегетационный период, дней		285	281	278

Из таблицы 4 видно, что скорость прохождения растениями озимой пшеницы фенологических фаз развития в основном зависит как от метеорологических условий, так и от густоты стояния растений.

На загущенных посевах посеянные с нормой высева 4,0; 5,0 млн/га всхожих зерен на га всходы появились на 1-2 дня раньше, чем на разреженном варианте. Растения на разреженном варианте задерживались в своем развитии, выход в трубку у них начинался на 2-3 дня позднее, чем на остальных вариантах. Это обусловлено появлением сорняков, которые угнетали растения озимой пшеницы. По данным наших наблюдений, общей закономерностью в изучаемых вариантах явилось то. Что

наступление фаз колошения, молочной спелости зерна на 3-4 дня раньше отмечены варианты с более высокими нормами высева.

В годы исследований продолжительность периода вегетации озимой пшеницы была различной. Так в наших опытах при посеве озимой пшеницы с нормой высева 3,0 млн/га всхожих зерен на га период от всходов до восковой спелости составлял 285 дней, а при норме высева 4,0-5,0 млн/га всхожих зерен на га 281-278 дней.

Фазы созревания календарно наступали 1 июля, 10 июля, 7 июля. Уборку провели двухфазным способом рисунок 11.

Рисунок 11. Озимая пшеница в фазу восковой спелости

Рисунок 12. Уборка озимой пшеницы

Динамика высоты растений озимой пшеницы. В таблице 5 представлена динамика роста растений в зависимости от сроков посева. Из представленных данных этой таблицы видно, что наибольшую

высоту растений в фазе кушения имеют растения, которые получены от второго срока посева (20.09), они на 5,2 см. выше, чем растения раннего срока посева.

Динамика роста растений озимой пшеницы (Данные 2021 года)

Фазы развития	Сроки посева		
	Ранний 10.09	Средний 20.09	Поздний 30.09
Кущение	15,5	20,7	12,0
Трубкавание	45,6	54,7	32,5
Колошение	82,7	97,7	50,2
Полная спелость	105,0	118,4	97,4

В дальнейшем их развитие и рост также отличались друг от друга. Так, в период выхода в трубку у растений посеянных 20.09, высота растений составила 54,7; 52,5 см, что на 9,1 см и 6,9 см выше, чем у растений первого срока посева (01.09). Различия в высоте имелись и в период полной спелости. У растений позднего срока посева (30.09), среднего срока посева (20.09), высота растений была 118,4 см; 114,8 см, а у растений раннего срока посева (01.09) – 105 см или на 9,8 и 13,4 см ниже.

Растения среднего срока развивали более мощную корневую систему, очень хорошо росли и развивались.

Растений сохраняют свою природу и требуют более лучших условий для своего роста. Эта природа, растений сложилась на протяжении веков в процессе жизни всех предшествующих поколений. Наряду с изменением внешних условий (климата, почвы и др.), происходят изменения в росте растений. Человек может направлять изменения растений в полезную для себя сторону.

Выводы и предложения. Растения на варианте среднего срока посева находились в наилучших условиях, что обусловили развитие хороших проростков с более энергичным ростом корневой системы и надземных частей растений. Обмен веществ, способствует дальнейшему усилению процессов жизнедеятельности растительного организма и лучшему формированию урожая, который слагается под действием сложного комплекса условий, каждое из которых оказывает определенное влияние на его количество и качество. Норма высева 4,0 млн. всхожих семян на гектар должен занять видное место и обеспечить не только значительное повышение урожая, но и снизить засоренность посева и обеспечить без хозяйственное выбрасывание в почву огромного количества зерна. Посев озимой пшеницы с нормой высева 4,0 млн/га всхожих зерен способствует развитию растений. Здесь формируются наиболее благоприятные условия для развития озимой пшеницы, которые проявляются в увеличении сохранности растений к уборке увеличении массы 1000 зерен. Сроки посева и нормы высева оказали существенное влияние на технологические качества зерна. Срок посева 20 сентября и норма высева 4,0 млн. всходов зерен на гектар обеспечили самое высокое содержание белка, клейковины, натуре и стекловидности зерна.

Литература

1. Куришбаев А.К. Состояние и перспективы развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур в Казахстане // Развитие ключевых направлений сельскохозяйственной науки в Казахстане; селекция, биотехнология, генетические ресурсы. - Алматы: «Бастау», 2004. - С. 317.

2. Кудайбергенов М.С. Повышение эффективности отбора при селекции на продуктивность // Научная деятельность КазНИИЗ (60 лет): сб.тр. КазНИИЗ. - Алматы: НИЦ Бастау КазАСХН, 1996. - С. 139-145.

3. Носатовский А.И. Пшеница. - М., 1965. - 567с.

4. Киреев А.К. Особенности возделывания озимой пшеницы на богарных землях юго-востока Казахстана. - 2003. - № 9. - С. 34-39.

5. Огородников Л.П. Пониженная всхожесть семян - это недобор урожая. Зерновые культуры. 1992, № 4, с. 21-22.

6. Гулянов Ю.А. Влияние агротехнических приемов на технологические свойства зерна озимой пшеницы. Земледелие, 2008, №2. с.30-32.

7. Фатыхов И.Ш., Тихонова О.С. Влияние предпосевной обработки семян озимых зерновых на урожайность. Зерновое хозяйство. 2006, № 6, с. 26-29.

8. Гулянов Ю.А. Влияние агротехнических приемов на технологические свойства зерна озимой пшеницы. Земледелие, 2008, №2. с.30-32.

9. Суханбердина Д.Х. Влияние агротехнических приемов на урожайность сортов озимой пшеницы. Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. 2008, №9. с. 24-25

10. Вавилов П.П. Растениеводство, М., Агропромиздат, 1986.

11. Сыдык Д.А., Оспанбаев Ж.О. и др. Гребнебороздковая технология возделывания озимой пшеницы на Юге Казахстана. Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. 2007, №5, с. 109 - 111.

12. Ижик Н.К. Полевая всхожесть семян. Киев. Урожай, 1976., с.170.

13. Пруцков, Ф.М. Озимая пшеница. М.: Колос, 1976. - 352 с.

14. Киреев А.К. Особенности возделывания озимой пшеницы на богарных землях юго-востока Казахстана. - 2003. - № 9. - С. 34-39.

15. Турсумбекова Г.Ш., Сапача В.А. Влияние засоренности агрофитоценоза на урожайность и элементы ее структуры у сортов яровой пшеницы. Зерновое хозяйство. 2006. № 6, с. 3-4.

16. Фатыхов И.Ш., Тихонова О.С. Влияние предпосевной обработки семян озимых зерновых на урожайность. Зерновое хозяйство. 2006, № 6, с. 26-29.

17. Фисюнов А.В. Сорные растения. М. Колос. 1984, 32 с.

18. Мусынов, К.М. Осеннее развитие озимой пшеницы и его влияние на перезимовку растений в условиях сухой степи Северного Казахстана / К.М. Мусынов // Зерновое хозяйство. 2005. - № 3. - С. 16-19.